

RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA SO'Z YASALISHINI O'RGATISHNING INTEGRATSION YONDASHUVI

Nodiraxon Abduvaliyeva Alisherovna

FarDU f.f.d. (PhD), dotsent Ziyobiddinova Sarvinozxon Azizjon qizi FarDU Boshlnag'ich ta'lim
yo'nalishi 4 –kurs talabasi

<https://doi.org/>

Annotatsiya: Mazkur tezisda raqamli ta'lim texnologiyalari asosida so'z yasalishini o'qitishning integratsion yondashuvi tahlil qilingan. Unda ona tili ta'limida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik ahamiyati yoritilgan. Xususan, Google Classroom, Quizizz, Kahoot, Wordwall, Canva kabi raqamli platformalarning so'z yasalishini o'rgatishdagi imkoniyatlari misollar asosida ko'rsatib berilgan. Shuningdek, integratsion yondashuv orqali o'quvchilarning lingvistik kompetensiyasi, mustaqil fikrlashi, raqamli savodxonligi va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish masalalari tahlil etilgan. Tadqiqot natijasida raqamli texnologiyalar ta'lim samaradorligini oshirish, interaktiv va individual ta'limni tashkil etishda muhim vosita ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, integratsion yondashuv, so'z yasalishi, ona tili ta'limi, interaktiv metodlar, Google Classroom, Quizizz, Kahoot, Wordwall, Canva, multimedia, gamifikatsiya

KIRISH

Bugungi axborotlashgan jamiyatda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, uni zamonaviy pedagogik va raqamli texnologiyalar asosida tashkil etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Globallashuv jarayonlari, ilm-fan va texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim mazmuniga yangicha yondashuvni talab etmoqda. Shu sababli ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi hamda raqamli savodxonligini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ona tili ta'limida so'z yasalishini o'qitish o'quvchilarning lug'at boyligini oshirish, grammatik tafakkurini shakllantirish va nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. An'anaviy ta'lim jarayonida bu mavzu asosan nazariy qoida va yozma mashqlar asosida o'qitilgan bo'lsa, zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida interaktiv, vizual va innovatsion metodlardan foydalanish imkoniyati kengaydi. Natijada o'quvchilar mavzuni qiziqarli va samarali shaklda o'zlashtirish imkoniga ega bo'lmoqda. Raqamli ta'lim texnologiyalari asosida so'z yasalishini o'qitishning integratsion yondashuvi tilshunoslik, pedagogika va axborot texnologiyalarining o'zaro uyg'unlashuvi asosida tashkil etiladi. Mazkur yondashuv orqali Google Classroom, Quizizz, Kahoot, Wordwall, Canva kabi platformalardan foydalanib, o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlash, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish hamda mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini shakllantirish mumkin. Ushbu tezisda raqamli ta'lim texnologiyalarining so'z yasalishini o'qitishdagi o'rni, ularning didaktik imkoniyatlari hamda integratsion yondashuv asosida qo'llashning samaradorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, interaktiv platformalar yordamida tashkil etilgan darslarning o'quvchilar faolligi, kreativ fikrlashi va raqamli kompetensiyasini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritiladi.

References:

1. 1. 'Ona tili o'qitish metodikasi' (Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabalari uchun darslik): Qosimova K., Matchonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyev Sh. — T.: 'NOSHIR', 2009. 352 b.

2. 2. Baynazarova D.D., Toirova M.E. Ona tili. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik. II qism. / Baynazarova D.D., Toirova M.E. - Toshkent: 'Novda Edutainment', 2023. - 88 b.
3. 3. Baynazarova D.D. Ona tili. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik. III qism. / Baynazarova D.D.-Toshkent: 'Novda Edutainment', 2023. - 96 b.
4. 4. Mahmudov N., To'xliyev B. 'O'zbek tilini o'rganamiz' rasmi lug'at.